

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЕЁ ПРОТИВОСТОЯНИЯ С КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАПАДОМ

РЕНЖИГЛО Р. Е.,
аспирант кафедры административного и
финансового права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматриваются вопросы противостояния России с Коллективным Западом во время проведения вооружёнными силами РФ специальной военной операции на бывшей территории Украины. Проводится исследование данных вопросов в рамках нормативно-правовых актов Российской Федерации и норм международного права. В данной статье автором сделана попытка выработать рекомендации по обеспечению политической безопасности РФ в текущих условиях.

Ключевые слова: вооружённый конфликт, политическая безопасность, агрессия, самооборона

ENSURING RUSSIA'S POLITICAL SECURITY IN THE CONTEXT OF ITS CONFRONTATION WITH THE COLLECTIVE WEST

RENZHIGLO R. E.,
Postgraduate student of the Department of
Administrative and Financial Law,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article deals with the issues of Russia's confrontation with the Collective West during a special military operation by the armed forces of the Russian Federation on the territory of Ukraine. The study of these issues is carried out within the framework of the normative legal acts of the Russian Federation and the norms of international law. Within the framework of this article, the author attempts to develop recommendations for ensuring the political security of the Russian Federation in the current conditions.

Keywords: armed conflict, political security, aggression, self-defense

Актуальность. В настоящее время между Россией и Коллективным Западом идёт острое противостояние в связи с проведением вооружёнными силами РФ на бывшей территории Украины специальной военной операции. В то же время в законодательстве РФ нет определения понятия «специальная военная операция», «война», также нет нормы, в которой чётко были бы прописаны основания для объявления войны и действия государственных органов в военное время, что открывает возможности для произвольного толкования действий вооружённых сил РФ в текущих условиях.

Постановка задачи. Проанализировать законодательство РФ для определения того, можно ли данный вооружённый конфликт между Россией и Украиной назвать «войной»? Выяснить, кто из сторон конфликта является агрессором? Выработать рекомендации по обеспечению политической безопасности РФ в текущих условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ различных точек зрения вызывает дискуссии при определении, какой вооружённый конфликт можно назвать войной и кто является участниками вооружённого конфликта? Также вызывают дискуссию вопросы, касающиеся того, какими именно материальными нормами необходимо руководствоваться для реализации права государства на самооборону от агрессии.

В настоящее время на бывшей территории Украины уже почти два года ведутся активные боевые действия между вооружёнными силами РФ и вооружёнными силами Украины, направляемыми и поддерживаемыми Коллективным Западом во главе с США. Вооружённый конфликт приобрёл масштабный и затяжной характер.

В связи с этим возникают вопросы:

- кто является сторонами данного вооружённого конфликта?
- кто является агрессором?
- можно ли данный вооружённый конфликт назвать «войной»?
- каким образом можно остановить данный вооружённый конфликт?
- какие меры необходимо предпринять для обеспечения политической безопасности РФ в текущих условиях?

Перед тем как ответить на данные вопросы, необходимо кратко напомнить, с чего начался военный конфликт на Украине.

22 февраля 2014 года на Украине состоялся государственный переворот, власть захватила клика оголтелых националистов. Данный переворот был проведен извне – силами Коллективного Запада по сценарию «цветных революций», аналогичному тем, которые были осуществлены в 2000 году в Югославии, в 2003 году в Грузии, в 2011 году в Ливии, Египте, Тунисе.

В результате государственного переворота на Украине к власти пришло правительство, ориентированное на сближение с Западом, вступление Украины в НАТО, разрыв всех исторических, культурных, экономических связей с Россией. Огромная часть населения Украины не поддержала государственный переворот и отказалась подчиняться новым нелегитимным властям.

Новые киевские власти отказались вступать в диалог с жителями Юго-Востока и прислушаться к их требованиям федерализации Украины, а решили силовым путём подавить оппонентов, объявив их «сепаратистами». Для подавления «сепаратистских» выступлений украинское руководство объявило о начале антитеррористической операции и введении в Донбасс вооружённых сил Украины, что являлось нарушением Конституции Украины. В ответ на Донбассе началось формирование отрядов народного ополчения. Началось вооружённое противостояние между киевскими властями и населением Донбасса, на территории Донецкой и Луганской области прошли референдумы, по результатам которых были провозглашены Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР).

Начавшиеся боевые действия между Украиной и ДНР и ЛНР переросли в полномасштабный вооружённый конфликт, сопровождающийся гибелью комбатантов, мирного населения, разрушением городов и сёл Донбасса. Киевские власти силой захватили часть территорий ДНР и ЛНР, а на остальной территории республик Донбасса перестали выплачивать пенсии и заработные платы, ограничили передвижение людей, товаров, продуктов, подачу водоснабжения, электричества. Также в отношении сторонников молодых Республик началось уголовное преследование правоохранительными органами Украины, также на Украине были созданы националистические батальоны для расправы с жителями Донбасса. В этих условиях поддержку

населению Донбасса, как и в военном, так и в гуманитарном плане, начала оказывать Россия. Благодаря стойкости и умелым действиям ополченцев ДНР и ЛНР и поддержке России удалось сдержать наступление противника и нанести ему ряд военных поражений. Видя то, что военные действия проходят неудачно, и могут привести к полному поражению украинских войск, киевские власти пошли на хитрость и призвали мировое сообщество вмешаться в ситуацию и остановить боевые действия.

03.09.2014 года в ходе поездки в Монголию президентом РФ Путиным В. В. был озвучен мирный план в целях прекращения кровопролития и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины, который предусматривал отвод вооружённых подразделений силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населённых пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня, прекращение активных наступательных операций вооружённых сил, формирований ополчения юга-востока Украины на донецком и луганском направлениях, [7], который стал основой для переговорного процесса между киевскими властями и властями ДНР и ЛНР при посредничестве представителей России, Франции и Германии. Данный переговорный процесс получил название Минский процесс, так как проходил он в г. Минске. В результате Минского процесса 12 февраля 2015 года были выработаны договорённости, которые вошли в Минские соглашения. Подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений были участники Трёхсторонней Контактной группы: Посол Хайди Тальявини, Второй Президент Украины Л. Д. Кучма, Посол Российской Федерации на Украине М. Ю. Зурабов. Данные соглашения предусматривали то, что отдельным районам в Донецкой и Луганской областях будет предоставлен особый статус в составе Украины. В Комплекс мер по выполнению Минских соглашений также входили и такие обязательства, как:

– незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года;

– отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния;

– обеспечение помилования и амнистию путём введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины;

– на основе принципа «всех на всех» освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц;

– на основе международного механизма обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся;

– возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины, восстановление социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов);

– вывод военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, а также всех иностранных вооружённых формирований [9].

По инициативе России 17 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию № S/RES/2202 (2015) по Украине. В ней члены Совета Безопасности поддержали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятых и подписанных в Минске 12 февраля 2015 года [4].

После подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений киевские власти в течение 8 лет саботировали его выполнение. Ни одно из взятых на себя обязательств ими фактически выполнено не было, хотя декларативно представители Украины всегда говорили, что они являются приверженцами их выполнения. На самом деле все эти 8 лет Украина готовилась силовым путём разрешить этот конфликт: одновременно подготавливалась эшелонированная оборона на линии соприкосновения и накапливались там силы для наступления, численность вооружённых сил Украины увеличилась, проходило обучение военнослужащих Украины иностранными специалистами, увеличились поставки вооружения из-за рубежа; обстрелы Донбасса, в которых гибли мирные жители, разрушалась транспортная и хозяйственная инфраструктура, не утихали. Кроме этого Украина начала строительство баз НАТО на своей территории и заявила о необходимости воссоздания своего ядерного оружия и размещении ядерного оружия стран

Коллективного Запада на своей территории, что создавало непосредственную угрозу безопасности РФ.

Ввиду отказа Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, активизации обстрелов мирного населения Донбасса, захвата населённых пунктов, находящихся в т.н. «серой зоне», что свидетельствовало о переходе Украиной к силовому сценарию по захвату ЛНР, ДНР и Республики Крым, и в связи с созданием угрозы для существования самой России, 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики [14] и Луганской Народной Республики [15]. Кроме того, в этот же день были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, заключённые между Россией и ДНР [8] и ЛНР [9], которые предусматривали, что, для противодействия актам агрессии ЛНР, ДНР и Россия будут оказывать друг другу военную помощь, используя своё право на индивидуальную или коллективную самооборону, в целях устранения угрозы миру и нарушения мира [8, 9].

Выполняя свои обязательства согласно указанным договорам [8, 9], в целях защиты населения Донбасса, а также самообороны на основании ст. 51 Устава ООН [5], руководство РФ 24 февраля 2022 года приняло решение о проведении на территории Украины специальной военной операции для поддержания и восстановления международного мира и безопасности в данном регионе. При этом важно учесть, что народ России и её руководство абсолютно обоснованно рассматривает Крым, Донбасс и другие территории Новороссии и Малороссии как неотъемлемую часть исторической России. Данная позиция получила и юридическое подтверждение 30 сентября 2022 года, когда после референдумов, проведенных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, были подписаны договоры о принятии в состав России данных территорий и образовании новых субъектов Российской Федерации, и 4 октября 2022 года был принят соответствующий Федеральный закон. С учётом этого любая агрессия в отношении этих территорий и населения стала агрессией против РФ.

Таким образом, Россия всегда являлась и является ответственным исполнителем международных обязательств и защитником своего населения от агрессии, развязанной Украиной и поощряемой Коллективным Западом, а действия России являются

самообороной от агрессии Украины. Данная позиция руководства России по защите от агрессии основывается как на международных актах, таких как устав ООН [5], так и на отечественном законодательстве.

Так, согласно ст. 3 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права агрессией против Российской Федерации признаётся применение вооружённой силы иностранным государством (группой государств) против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН [17]. Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации была применена вооружённая сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации [2] и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» 19 октября 2022 года [17] Президентом России был издан указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей» [13].

Отвечая на вопрос, можно ли данный вооружённый конфликт назвать «войной», следует отметить, что сам термин «война» в законодательстве России и в международных актах не раскрыт. Так, в Военной доктрине Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № Пр-2976 даётся определение таким понятиям, как: военный конфликт; вооружённый конфликт; локальная война; региональная война; крупномасштабная война.

В данных понятиях общим является то, что противоборствующие силы разрешают конфликт с применением военной силы для достижения военно-политических целей, а различия проявляются в масштабе охвата территории, подверженной военному столкновению и затрагивании интересов сопредельных государств военными действиями [1].

Такого определения не даёт законодателем и в Федеральном законе от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», а только указывается в ст. 18 данного закона, что состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооружённого нападения на Российскую Федерацию другого государства или

группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации. С момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий наступает военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее их фактического прекращения [16].

Закреплённая в данной статье необходимость объявления состояния войны соответствует положениям III Гаагской Конвенции об открытии военных действий от 18 октября 1907 года [3]. Согласно ст. 3 данной Конвенции, военные действия между странами не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны. О состоянии войны должны быть без промедления оповещены нейтральные государства, и оно будет иметь для них действительную силу лишь после получения оповещения [3].

Объявление состояния войны осуществляется федеральным законом. В соответствии со ст. 106 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон по вопросу о войне, принятый Государственной Думой, подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации [2].

Таким образом, с юридической точки зрения вооружённый конфликт между РФ и Украиной нельзя назвать в настоящее время войной. Что касается самого определения понятия «война», то оно приводится в различных источниках, которые в той или иной мере отличаются друг от друга.

Так, по мнению К. Клаузевица, «война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю» [10].

Согласно военному энциклопедическому словарю, «война – это общественно-политическое явление, продолжение политики насильственными средствами, подчиняющееся своим законам» [6].

Согласно толковому словарю Ожегова, «война – это вооружённая борьба между государствами или народами, между классами внутри государства» [12].

По нашему мнению, «война» – это насильственные, с применением оружия, действия противоборствующих сторон в лице вооружённых сил и других воинских формирований различных государств или общегосударственных либо

региональных политических сил одного государства, с целью навязывания оппоненту своей воли, с использованием экономических, дипломатических, идеологических, информационных и других средств борьбы.

В настоящее время имеется необходимость формулирования понятия «война», соответствующего современному российскому праву и включения данного понятия в Военную доктрину РФ и в Федеральный закон «Об обороне».

Ввиду того, что руководство Украины в настоящее время не желает вести никаких переговоров с РФ, при этом отказывается совместно с Коллективным Западом предоставить гарантии безопасности России, включая не вхождение Украины в блок НАТО, а также не признаёт новые территориальные реалии, на наш взгляд, достичь прекращения данного вооружённого конфликта с Украиной можно только тогда, когда будут полностью решены задачи, которые ставились Президентом РФ перед началом специальной операции, то есть – демилитаризация, денацификация Украины и обеспечение безопасности для жителей новых территорий России.

Учитывая, что Коллективный Запад всемерно помогает Украине, предоставляя ей огромную финансовую и военную помощь, при этом заявляя, что конфликт между Украиной и Россией можно решить только военным путём, то можно предположить, что западные союзники Украины заинтересованы в продолжении данного конфликта, желают военного поражения РФ и ставят своей конечной целью развал России на отдельные, управляемые извне территории. При этом следует понимать, что Коллективным Западом для решения указанных целей будут предприниматься как военные меры, так и технологии «цветных революций» для смены политического режима в России. И этого нельзя допустить.

В целях обеспечения политической безопасности России, на наш взгляд, в настоящее время необходимо:

– усиление работы правоохранительных органов и спецслужб РФ по выявлению и пресечению разведывательной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ, а также деятельности террористических организаций, группировок, направленных на насильственное изменение основ

конституционного строя РФ, дезорганизацию нормального функционирования органов государственной власти (включая насильственные действия в отношении государственных, политических и общественных деятелей);

– развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности;

– обеспечение безопасности критически важных для государства информационных систем от кибератак, ограничение доступа граждан от влияния средств массовой информации Коллективного Запада, телеграмм каналов, распространяющих намеренно фейковые новости о России, ограничение доступа к интернету лицам заподозренным в экстремисткой деятельности;

– укрепление режима безопасного функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, химического и атомно-энергетического комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения;

– преодоление разногласий и объединение всех политических сил РФ в условиях санкционного давления на Россию и угрозы военной агрессии со стороны Коллективного Запада для эффективного участия в управлении государством в условиях проведения специальной военной операции;

– укрепление международного сотрудничества со странами, которые также подвергаются несправедливым санкциям со стороны Коллективного Запада, защищающие свои традиционные ценности, отстаивающие свой суверенитет.

Такие меры позволят парировать угрозы политической безопасности РФ и позволят успешно противостоять России в глобальном противостоянии с Коллективным Западом.

Список использованных источников

1. Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW172989/. – Текст : электронный.

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – URL: <https://www.consultant.ru/document/consdocLAW28399/>. – Текст : электронный.

3. Гаагская Конвенция об открытии военных действий от 18 октября 1907 года. – URL: <https://european-court-help.ru/iii-gaagskaja-konvencija-ob-otkrytii-voennyh-dejstvii-dejstvujushhaja-ot-18-oktjabrja-1907-goda/>. – Текст : электронный.

4. General 17 February 2015 Resolution 2202 (2015) Adopted by the Security Council at its 7384th meeting. – URL: <https://newcoldwar.org/text-of-un-security-council-resolution-and-discussion-on-ukraine-on-feb-17-2015/>. – Текст : электронный.

5. United Nations Charter (full text). Article 51. – URL: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text>. – Текст : электронный.

6. Военный энциклопедический словарь Министерства обороны СССР. – Москва : Военное изд-во, 1984. – С. 151. – Текст : непосредственный.

7. Евгений Рожков. Вести. Ру. Мирный план Путина: семь шагов к нормальной жизни на Украине. – URL: <https://www.vesti.ru/article/1799663>. – Текст : электронный.

8. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой от 21 февраля 2022 года (ратифицирован Федеральным законом от 22 февраля 2022 года № 15-ФЗ, вступил в силу 25 февраля 2022 года). – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280001>. – Текст : электронный.

9. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой от 21 февраля 2022 года (ратифицирован Федеральным законом от 22 февраля 2022 года № 16-ФЗ, вступил в силу 25 февраля 2022 года). – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280002>. – Текст : электронный.

10. Клаузевиц Карл фон. О войне / Карл фон Клаузевиц. – Москва : Госвоениздат, 1934. – С. 132. – Текст : непосредственный.

11. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 12.02.2015 года. – URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/4804>. – Текст : электронный.

12. Толковый словарь Ожегова. – URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=3653>. – Текст : электронный.

13. О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,

Запорожской и Херсонской областей: Указ Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 756. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210190002>. – Текст : электронный.

14. О признании Донецкой Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002>. – Текст : электронный.

15. О признании Луганской Народной Республики: Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 72. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403457794/>. – Текст : электронный.

16. Об обороне: Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (последняя редакция). – URL: <https://www.consultant.ru/document/consdocLAW10591/>. – Текст : электронный.

17. О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_docLAW35227/. – Текст : электронный.

УДК 340.115:342.71
DOI

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА ГРАЖДАНСТВА: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

РУДЕНКО П.В.,
аспирант юридического факультета,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассматривается методология исследования доктрины гражданства как результат философско-, государственно- и политико-правового дискурса, в рамках которого происходит процесс взаимодействия разнообразных когнитивных стратегий постижения и наглядности этого правового института, определяются фундаментальные методологические основы его рационального познания. В частности, автор делает вывод о том, что методология исследования правовой доктрины гражданства должна быть разумным сочетанием трёх взаимосвязанных компонентов – доктринально-идеологического, стратегического и